

LES EMPRUNTS LINGUISTIQUES DU FRANÇAIS A L'ARABE

Dr. BACCOUCHE RACHID¹, Dr. Fathiddine NICHONOV²

¹Docteur D'Etat (PHD) en langue, littérature et civilisation italienne.

Université Grenoble Alpes (UGA) France. Enseignant-Collaborateur au Département de français (fle) Université des langues du Monde Tachkent Ouzbékistan-

²Docteur D'Etat (PHD) en langue, littérature française. Maître de conférences au Département de français de l'Université d'Etat des langues du monde d'Ouzbékistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911423>

Abstract. *This article examines the lexical borrowings of the French language from Arabic and analyzes the historical, cultural, and linguistic factors that contributed to their integration into the French lexicon. Linguistic borrowing is presented as a natural consequence of language contact and as an important mechanism of lexical enrichment. The study traces the emergence of Arabic-origin words in French from the Middle Ages onward, highlighting the role of scientific exchange, literature, trade, and intercultural communication in the transmission of lexical items. Particular attention is paid to the assimilation of Arabic borrowings into everyday French vocabulary across various semantic fields, including gastronomy, science, clothing, commerce, and colloquial speech. The article demonstrates that more than six hundred Arabic-derived words are currently present in French, reflecting the depth of Arab-French linguistic interaction. The research concludes that Arabic has played a significant role in the historical development of French vocabulary and continues to influence contemporary French through ongoing cultural and social contact.*

Keywords: *French language, Arabic borrowings, lexical borrowing, linguistic contact, etymology, French lexicon, Arabic influence, language evolution.*

Résumé. *L'emprunt est un phénomène linguistique important dans tout contact de langues ; il constitue un des processus de la formation et de la création lexicale des lexèmes. Il est lié à l'histoire de la formation d'une langue. C'est un échange de mots entre deux langues gardant chacune leur indépendance. L'emprunt le plus fréquent est celui d'un mot étranger. Il se fait à la langue d'un peuple qui, à une époque donnée, exerce une grande influence économique, politique et culturelle sur les autres peuples. C'est le cas des mots italiens au XVI^e siècle. L'Italie ayant devancé la France dans plusieurs domaines des arts, de la science et de l'économie. L'apparition des premiers mots arabes en français et le brassage entre les dialectes arabe/français remonte à l'époque du Moyen Âge à travers la science, puis la littérature.*

Introduction.

La langue française est connue pour sa popularité. Elle est quasi présente sur tous les continents. Elle comporte une multitude de mots et d'expressions empruntés, issus de plusieurs cultures à travers le monde. L'existence de mots arabes en français ne devrait pas surprendre.

La langue de Molière fait partie du Top 5 des langues les plus parlées au monde. Elle copartage avec l'arabe la cinquième place dans ce classement. Mais cette cohabitation du français et de l'arabe ne peut se résumer en place dans le classement. Ces deux langues ont en commun plusieurs mots et expressions.

L'arabe a une place de choix dans le vocabulaire français. Nous allons découvrir ces mots d'origine arabe que nous utilisons au quotidien lorsque nous nous exprimons.

Les mots arabes sont estimés à plus de **600** ; ils sont présents dans le vocabulaire gastronomique et vestimentaire mais aussi de la science, du divertissement, de la cuisine ou la vie quotidienne, etc. Souvent via l'espagnol ou l'italien, ils témoignent ainsi de siècles d'échanges culturels, scientifiques et surtout commerciaux. La mer méditerranée était devenue un passage obligé durant la **Guerre de course**, des traités appelés **Capitulations** étaient rédigés en langue **franque** (*lingua franca*) afin de permettre la libre navigation aux vaisseaux hollandais espagnols anglais portugais turcs.

Face à tous ceux qui s'entêtent à défendre la **pureté du français**, les peuples qui sont passés par le territoire de la France sont abondants.

L'ASSIMILATION DES EMPRUNTS

L'influence de la langue arabe sur le français et les langues occidentales en général, est le fruit de la domination linguistique de la culture arabophone dans de nombreux domaines, et ce, jusqu'au VIII^e-ième siècle.

L'Espagne musulmane *Al Andalus*, apportera son lot de vocabulaire au français.

Le sud de la France et la péninsule ibérique ont été sous domination musulmane jusqu'en 1492.

Selon Corbeil qui confirme la définition de Dubois ;

**(On utilise le terme emprunt pour désigner globalement tout phénomène de passage d'un mot d'une langue dite langue source dans une autre langue, dite emprunteuse) **.

Une autre définition selon Louis Deroy [p.18] ;

**Une forme d'expression qu'une communauté linguistique reçoit d'une autre communauté.*

Safia Rahel exprime sa vision pour l'emprunt et accorde une grande importance à la relation qu'elle établit avec les interférences.

Pour elle ; ** L'emprunt et les interférences sont deux faits langagiers qui fonctionnent ensembles dans tout acte de contact de langues** [p.30].

Le sort des mots empruntés par le français est varié, certains restent à la surface c'est-à-dire peu utilisés, on les appelle (*xénisme*, du grec *zenos* **étrangers**) et d'autres sont employés par tous les locuteurs.

Nous pouvons considérer que tout contact culturel prolongé avec des locuteurs d'un pays qui jouit d'un certain pouvoir politique ou de prestige dans un certain domaine donne, conduit à des emprunts au vocabulaire de la langue de ce pays ; c'est le résultat de contact permanent entre deux langues de deux communautés.

Dans le domaine de la littérature, l'Orient a été souvent perçu comme un monde exotique attirant l'attention des occidentaux. C'est grâce à la traduction de certains de ses livres comme *Les mille et une nuits* à partir du XVIII^e-ième siècle. Tout le merveilleux de l'Orient de rêve sera si considérable que l'ensemble du monde des arts s'en trouvera renouvelé [Walter et Barak, 2006, p.70].

Ces traductions ont influencé de grands auteurs français comme Montesquieu [*Les lettres persanes*, 1721] ou Victor Hugo [*Les orientales*, 1828], Walter et Barak, 2006 ; P.69].

La langue arabe a aussi été l'intermédiaire entre d'autres langues et l'Occident.

Un exemple clair, ce sont les chiffres occidentaux qui ont toujours été appelés (arabes/ chiffres arabes) mais dont l'origine est (indo/arabe), [Bertrand, 2011 ;70].

LES MOTS FRANÇAIS D'ORIGINE ARABE D'USAGE AU QUOTIDIEN

Quel est le Point commun entre ces mots si différents...*Café, chiffre, jupe, bougie, cafard, épinard, magasin, couscous, aubergine, abricot, curcuma, sofa, lascar, maboul, hammam, toubib*, etc. Ils sont tous issus de la langue arabe.

Ils sont parvenus à intégrer la langue française même si l'arabe n'est pas toujours l'origine première de ces mots. Il faut voir ici aussi, une raison de plus pour apprendre l'arabe.

LE BRASSAGE LINGUISTIQUE ARABO-FRANCAIS

Zéro

Inspire du terme italien (zéro, la forme évoluée de *zefiro) qui découle du latin *zephirum est dérivé du terme arabe *sifr* a l'origine du mot *chiffre*

Algèbre

Vient du latin médiéval *algebra*, dérive du mot arabe *al jabr*.

Algorithme

Vient du latin médiéval *algorithmus* m résultant d'une déformation de *Al-Khwarizmi, mathématicien perse m du grec *arithmos* nombre*.

Gastronomie

Les mots arabes ont une présence assez marquée dans le lexique gastronomique

Abricot

Vient de l'arabe *al-barquq*

Alcool

De l'arabe *al-khol* poudre d'antimoine utilisée comme collyre et deviendra toute substance résultant d'un processus de distillation.

Artichaut

Dérive de *karshuf* en arabe

Epinard

Terme dérive du mot arabe andalou *isbanikh*, du latin *spinachium* et de l'arabe oriental *isfinaj*.

Café

Vient du terme arabe *qahwa*, ce qui stimule/excite*.

Couscous

De l'arabe *Kuskus*.

Méchoui

*De l'arabe *mashoui*, ce qui a été rôti ou grille au feu.

Sucre

Est inspire du mot italien *zucchero*, dérivé de l'arabe *sukkar*

Sirop

Sharab, boisson, du latin *siropus*.

Curcuma

kurkum en arabe, safran.

Orange

Le mot *orange* prend ses racines dans l'arabe *naranj* (lui-même importe du persan *narang*) et s'immisce dans le vocabulaire espagnol *naranja*, du portugais *larandja* et enfin de l'italien *arancia*.

A savoir aussi, que l'orange est originaire de la Chine et fut introduite dans le reste du monde par des navigateurs portugais. Ainsi, la locution *orange* signifiait autrefois.... Le Portugal...

Zenith

Désigne le point du ciel situé à la verticale au-dessus de l'observateur, la **voie au-dessus de la tête[samt ar-ra's en arabe*]*, qui signifie **chemin** en arabe pour devenir **zemt**, puis *zenith* et enfin *zenith* avant d'entrer dans le vocabulaire au XIV^e siècle.

Echecs

Du terme arabe persan **shah** qui signifie **Le roi est mort** et tiré de l'expression **shah mat** le roi est mort.

Bougie

Autrefois, la ville de Bejaia en Algérie s'appelait **Bougie** et était réputée pour la qualité de sa chandelle faite à base de cire d'abeille.

Il est entré dans la langue française depuis huit siècles.

Jupe

Ce terme est inspiré de l'italien **giubba**, dérive de l'arabe **jubba**.

Sarouel

Vient du mot arabe **seroual** qui désigne un pantalon avec des extrémités fermées au niveau des chevilles.

Coton

Ce mot est inspiré du terme espagnol **algodon**, dérive de l'arabe **qutun**.

Babouche

Vient du mot arabe **papusch** qui désigne la chaussure.

Magasin

En arabe **makhazin**, signifie entrepôt ou bureau. Devenu au fil du temps **mahazin** puis **magasin** et enfin en anglais **magazine**.

Clebs

Argot français **clebs* et **clébard**, désignent le chien de compagnie.

kilab en arabe, pluriel **kelb** **chien** en arabe classique, et prend **s** en français au singulier et au pluriel.

Toubib

De l'arabe **tabib**, désigne un médecin.

AUTRES EXPRESSIONS D'ORIGINE ARABE

Elles sont utilisées dans le dialecte français

Kif-kif

Utilisée à l'oral pour dire **pareil, similaire**, dérive de l'arabe **kayf*[comment]*, pour prendre des nouvelles de quelqu'un sous forme de civilité.

Rentrer au bled

Très populaire auprès **des jeunes**

Rentrer chez soi, dans son appartement, sa cite. **Bled** du mot **Balad**, correspond au mot village dans le dialecte arabe.

Faire le Caid

Se traduit par **faire le dur**, en arabe, désigne un chef, un commandant.

Kiffer

Tantôt orthographe **kaif ou kayf**, le mot **kiffer** est issu du maghrébin **kef** qui désigne le plaisir, la détente, un état de béatitude. Il sert également à désigner le plaisir procuré par la consommation de chanvre indien, le **haschich**.

Mais aujourd'hui, on parle d'une situation **kiffante*, ou de **surkiffer** quelqu'un ou quelque chose. *

A ne pas confondre **kiffer** avec l'adjectif **kif-kif** qui signifie **comme comme** en langue arabe.

Hagra[faire la hagra]

Signifie mépriser, humilier, faire une injustice, ou mener la vie dure à quelqu'un.

De l'arabe (*Hogra*, dérive de la racine **hqr**).

Faire le belek

Dérive de l'arabe **belec**

Forme de rappel à l'ordre, **prend garde, fais gaffe, fais attention** dans un langage familier.

Conclusion. Les peuples qui sont passés par le territoire de la France sont abondants. La langue française dans le domaine lexical évolue inlassablement depuis plus d'un millénaire.

**La langue française est à la base une langue romane, une langue qui provient du latin mais qui s'est enrichi pendant plus de mille ans d'histoire, au fil des rencontres entre les peuples, par de nouveaux mots empruntés, assimilés ou créés par des locuteurs qui avaient besoin de nommer les réalités de la vie*.*

[Bertrand, 2011 ; 75].

Avec plus de 600 mots arabes dans la langue française, l'influence de l'arabe sur la langue de Molière, ne saurait être contestée.

De plus, L'étude du monde arabophone est forte intéressante puisqu'elle nous permet de le découvrir ; mais aussi, elle nous offre la possibilité de répondre à ce besoin d'une manière philologique.

Cette influence ne cesse de s'étendre avec le brassage culturel résultant de la forte représentativité de la communauté maghrébine en France.

Auriez -vous pu imaginer que vous parliez l'arabe au quotidien.... Sans vous l'apercevoir.

Voilà tout dit ou presque afin de faire voir dans cette étude exhaustive, l'étroite relation existante entre la langue française et la langue arabe au niveau lexical.

Ces mots arabes nous ramènent forcément sans équivoque à l'évidence.

Bibliographie

Timeskova, LN. *Exercices de lexicologie*/, 1971.

Guirand, P, *Les mots étrangers*/Paris, 1971.

Picoche, *Structures sémantiques du lexique français*/ Paris,1995.

Lehman, A. *Introduction à la lexicologie sémantique et morphologie*/F. Merint-Berthet, Paris,1998.

Tchesmovitch, E. *Lexicologie française*, 1981.

Ouvrages et articles

Rahal Assalah, Safia, *Plurilinguisme et migration* (2004), Editions L'Harmattan op.cit., p.104/177/.

Dubois et al, *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, Larousse, p.177.

R.A, Robin, Traduction de Simone Delisole et Paul Guinare, *Linguistique générale, une introduction*, Librairie Armand Colin, 103 bd St Michel, Paris 5, p.288.

1. CRITERES DE TRANSCRIPTION DES MOTS D'ORIGINE ARABE.

Afin de permettre une bonne lisibilité, tous les mots arabes présents sont transcrits en alphabet latin.